

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIV TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**IS'HOQXON IBRAT NOMIDAGI
NAMANGAN DAVLAT CHET TILLARI INSTITUTI**

FILOLOGIYASI FAKULTETI

O'ZBEK VA SHARQ TILLARI KAFEDRASI

**“OLIV TA'LIMDA TILLARNI O'QITISHNING ZAMONAVIY
TENDENSIYALARI: YANGICHA YONDASHUV VA TADQIQOTLAR”**

**MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI
MATERIALLARI**

II To'plam

28-fevral 2025-yil

Namangan -2025

Ushbu to'plam Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrda 490-sonli buyrug'i bilan tasdiqlangan "2025-yilda xalqaro va respublika miqyosida o'tkaziladigan ilmiy va ilmiy-texnik tadbirlar rejalarini tasdiqlash to'g'risida" belgilangan topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida 2025-yil 28-fevral kuni Is'hoqxon Ibrat nomidagi Namangan davlat chet tillari institutida **“Oliy ta'limda tillarni o'qitishning zamonaviy tendensiyalari: yangicha yondashuv va tadqiqotlar”** mavzusida o'tkazilgan xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallaridan tashkil topgan.

To'plam materiallaridan filologlar, sohada faoliyat yuritayotgan mutaxassislar, mustaqil tadqiqotchilar, magistr va talabalar, xalq ta'limi va umumta'lim maktablari o'qituvchilari foydalanishlari mumkin.

(Maqolalarning ilmiy saviyasi uchun mualliflarning o'zlari mas'uldirlar)

KONFERENSIYA TASHKILIY QO'MITASI TARKIBI:

Tashkiliy qo'mita raisi: **M.M.Yakubbayev**, Namangan davlat chet tillari instituti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Tashkiliy qo'mita raisi muovini: **M.Sharofiddinov**, Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i

Hay'at raisi: **U.Abdurasulova**, O'zbek va sharq tillari kafedrasini mudiri, PhD

Hay'at a'zolari: N.Baqoyev, O'zbek va sharq tillari kafedrasini o'qituvchisi
A.Erkinov, O'zbek va sharq tillari kafedrasini o'qituvchisi
A.Akbarova, O'zbek va sharq tillari kafedrasini o'qituvchisi
S.Usmonova, O'zbek va sharq tillari kafedrasini o'qituvchisi

102. XILOLIDDINOVA FERUZA, CATHERINE LI *Innovatsion yondashuv asosida talabalarning chet tili kommunikativ kompetentligini rivojlantirish*.....634
103. MUSTAFAKULOVA F, NEMATILLAYEV M. *Texnika oliy o'quv yurtlari talabalarining chet tilni bilish darajasiga qo'yiladigan talablarning amaliy yechimi*.....641
104. AKBAROVA AZIZAXON, AKBAROV BAXRIDDIN *Sun'iy intellekt asosida tillarni o'qitish: zamonaviy metodlar va texnologiyalar*.....652
105. SHAROFIDDINOV MAXMUDJON *Talabalarda milliy identitetni rivojlantirishda jadid pedagogik merosidan foydalanish imkoniyatlari*659
106. RAXIMOV XASANBOY *Tezauruslar tavsifi va amaliy ahamiyati*.....664
107. ГАФАРОВА ЛОЛА, ХАБИБУЛЛАЕВА НОЗИМА *Интеграция компьютерных технологий в традиционные методики преподавания*.....673

INGLIZ TILIDA TALABALARNING KASBIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI

Misirov Sohijjon Abdupattayevich,
Namangan davlat chet tillari instituti,
pedagogika fanlari doktori (DSc)
E-mail: sohibjon.misirov.76@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqola talabalarning ingliz tilida kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish, kasbiy va sohaviy yo'nalishlarda ingliz tili o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari muammolariga bag'ishlanadi.

Kalit so'zlar: ingliz tilini chet til sifatida o'qitish (English as a Foreign language), ingliz tilini muayyan maqsadlarda o'qitish (English for spesific purpoces (ESP), ingliz tilini kasbiy yo'naltirish (Professional development).

3. Иванов, П. В. Искусственный интеллект в образовании: новые горизонты. Москва 2021: Издательство "Образование и технологии".

TALABALARDA MILLIY IDENTITETNI RIVOJLANTIRISHDA JADID PEDAGOGIK MEROSIDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI

Sharofiddinov Maxmudjon Mashrabjon o'g'li

Namangan davlat chet tillari instituti

Sharofiddinovm@gmail.com

99 320 94 96

Annotatsiya. Maqolada XIX asr oxiri – XX asr boshlarida Turkistonda shakllangan jadid pedagogik merosining bugungi oliy ta'lim muassasalari talabalarida milliy identitetni rivojlantirishda foydalanish imkoniyatlari ilmiy-uslubiy jihatdan tahlil qilingan. Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat, Munavvarqori Abdurashidxonov kabi jadid mutafakkirlarining pedagogik g'oyalari zamonaviy ta'lim muhitida qo'llanilishi mumkin bo'lgan asosiy yo'nalishlar – ta'lim mazmuni, metodologiyasi, tarbiyaviy ishlar, ma'naviy-ma'rifiy muhit va shaxsiy rivojlanish bo'yicha imkoniyatlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: jadid pedagogik merosi, milliy identitet, talaba, ma'rifatparvarlik, ta'lim, tarbiya, ma'naviy meros, pedagogik imkoniyat.

Kirish

Bugungi globallashuv va madaniy-axborot ta'sirlari kuchaygan davrda yoshlarda milliy identitetni shakllantirish va rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Bu vazifani amalga oshirishda boy ma'naviy merosimizga, xususan, XIX asr oxiri – XX asr boshlarida millat uyg'onishi g'oyasini ilgari surgan jadid ma'rifatparvarlarining pedagogik merosiga tayanish o'ta muhim ahamiyatga ega. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlaganidek, milliy taraqqiyotning bosh omili – yoshlarning ongiga milliy g'oya, ma'naviyat va vatanparvarlik tuyg'usini singdirishdir.

Jadid pedagogik merosi – bu shunchaki tarixiy yodgorlik emas, balki bugungi va kelajak avlodlar tarbiyasida samarali foydalanish mumkin bo'lgan tirik ilmiy-ma'naviy manbadir. Ushbu meros milliy o'zlikni anglash, axloqiy poklik, ilm-ma'rifatga sadoqat, ona tiliga muhabbat, mustaqil fikrlash kabi qadriyatlarni o'zida mujassam etgan. Maqolaning maqsadi – ushbu merosning talabalarda milliy identitetni rivojlantirishdagi konkret imkoniyatlarini aniqlash, tizimlashtirish va amaliyotga tatbiq etish bo'yicha pedagogik tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Jadid pedagogik merosi deganda XIX asr oxiri – XX asr boshlarida shakllangan, millatni ma'rifat orqali qoloqlikdan qutqarish, mustahkam milliy o'zlikni anglash va zamonaviy bilimlarga ega bo'lgan komil insonni tarbiyalash maqsadiga yo'naltirilgan pedagogik g'oyalar, asarlar, darsliklar, metodikalar, ta'lim muassasalari va amaliy tajriba majmuasi tushuniladi.

Mahmudxo'ja Behbudiy "Padarkush" dramasi va "Oyna" jurnali sahifalarida ta'limning millat hayotidagi hal qiluvchi ahamiyatini asosladi, ko'p tilli va ko'p qirrali ma'rifatli shaxsni millatning kelajagi deb bildi. Abdulla Avloniyning "Turkiy guliston yohud axloq" asari milliy axloqiy fazilatlarni shakllantirishning tizimli dasturi sifatida bugun ham o'z dolzarbligini saqlab qolgan. Abdurauf Fitrat "Munozara", "Bayonoti sayyohi hindi", "Rahbari najot" asarlarida millat o'z tili, tarixi va madaniyatini bilmasa, o'zligini saqlay olmasligini ta'kidladi. Munavvarqori Abdurashidxonov "Adibi avval" va "Adibi soniy" darsliklari hamda yangi usul maktablari orqali milliy ta'limning amaliy tizimini yaratdi.

Jadid pedagogikasining asosiy tamoyillari – ona tilida ta'lim, diniy va dunyoviy bilimlar uyg'unligi, mustaqil fikrlashga o'rgatish, axloqiy tarbiyaning ustuvorligi, ko'rgazmali va amaliy o'qitish, munozara metodi, ijtimoiy faollikni rag'batlantirish, vatanparvarlikni tarbiyalash – bugungi pedagogika uchun ham qimmatli manba bo'lib xizmat qiladi. Bundan tashqari, jadidlar ayollar ta'limiga alohida e'tibor qaratganlar, ularning ijtimoiy faollikka jalb etilishini millat taraqqiyotining muhim shartlaridan deb bilganlar. Ismoilbek Gaspirali ishlab

chiqqan usul-i jadid metodikasi bolalarni qisqa muddatda savodli qilish imkonini bergan va Turkiston jadidchiligiga katta ta'sir ko'rsatgan.

Jadid merosi gumanitar fanlar – tarix, adabiyot, falsafa, pedagogika, milliy g'oya va ma'naviyat asoslari kabi yo'nalishlar mazmunini sezilarli darajada boyitishi mumkin. Tarix fanida jadidchilik harakati, uning ijtimoiy-siyosiy roli o'rganiladi; adabiyot fanida jadid adabiyoti namunalari tahlil qilinadi; falsafa fanida jadidlarning ijtimoiy-falsafiy qarashlari ko'rib chiqiladi; pedagogika fanida ularning ta'limiy g'oyalari, yangi usul maktablari tajribasi tadqiq etiladi. "Jadid ma'rifatparvarlari ma'naviy merosi" maxsus kursini joriy etish orqali bu meros yaxlit tizim sifatida o'rganilishi mumkin.

Jadidlar qo'llagan o'qitish metodlari hozir ham o'z samaradorligini saqlab qolgan. Fitrating "Munozara" an'anasi bugungi interfaol bahs-munozara texnologiyalarining ilk namunasi sifatida o'rganilib, talabalarda mustaqil fikrlash va o'z fikrini asoslashga o'rgatishda foydalanilishi mumkin. Munavvarqorining tovush usuli orqali savod o'rgatish tajribasi til o'qitish metodikasi uchun qimmatli. Behbudiyning teatrlashtirilgan tarbiya g'oyasi (drama orqali ma'rifat tarqatish) bugungi rolli o'yinlar, sahnalashtirilgan mashg'ulotlar shaklida tatbiq etilishi mumkin.

Jadid merosi auditoriyadan tashqari tarbiyaviy ishlar uchun keng imkoniyatlar yaratadi. "Jadid o'qishlari" an'anaviy konferensiyalari, jadid mutafakkirlari yashagan va ijod qilgan joylarga ekskursiyalar, Behbudiy uy-muzeyi va Munavvarqori xotira majmuasiga tashriflar, jadidlar asarlari bo'yicha adabiy-badiiy kechalar, Behbudiy "Padarkush"i va Hamza pyesalarining sahnalashtirilishi – bularning barchasi talabalarda milliy g'urur va o'zlikni anglashni shakllantiradi. Bundan tashqari, oliy ta'lim muassasalarida jadid burchaklari, ma'naviyat xonalari va elektron ko'rgazmalar tashkil etish mumkin.

Zamonaviy talaba ko'p vaqtini raqamli muhitda o'tkazadi, shuning uchun jadid merosini raqamli formatlarda taqdim etish katta samara beradi. Jadid asarlarining elektron kutubxonasi, video-leksiya va podkastlar, virtual muzey

ekskursiyalari, ijtimoiy tarmoqlardagi maxsus sahifalar (Instagram, Telegram, YouTube), mobil ilovalar, onlayn-kurslar va MOOC platformalari – bularning barchasi merosni zamonaviy talabaga yaqinlashtiradi. Bundan tashqari, sun'iy intellekt va virtual reallik vositalaridan foydalanish jadid mutafakkirlari yashagan davr muhitini interaktiv tarzda his etish imkonini beradi.

Jadid merosi talabaning shaxsiy rivojlanishida quyidagi yo'nalishlarda samarali ta'sir ko'rsatadi: tarixiy xotirani mustahkamlash; axloqiy-ma'naviy fazilatlarni (halollik, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, hayo) shakllantirish; mustaqil va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish; ona tiliga muhabbatni tarbiyalash; diniy va dunyoviy bilimlarning uyg'un birligida komil insonni shakllantirish; ijtimoiy faollik va vatanparvarlik ruhini singdirish; milliy va umuminsoniy qadriyatlar uyg'unligini ta'minlash. Bu fazilatlar talabaning nafaqat kasbiy, balki shaxsiy va fuqarolik yetukligini ham ta'minlaydi.

Jadid merosi talabalarni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga jalb etishning boy mavzu doirasini taklif etadi. Talabalar "Jadidshunoslik to'garaklari" doirasida ishtirok etishlari, jadid mutafakkirlari ijodi bo'yicha bitiruv malakaviy ishlari va dissertatsiyalar yozishlari, ilmiy-amaliy konferensiyalarda ma'ruza qilishlari, ilmiy maqolalar nashr etishlari mumkin. Bu jarayon talaba ongida meros bilan shaxsiy bog'liqlikni mustahkamlaydi va uni passiv iste'molchidan faol tadqiqotchiga aylantiradi.

Jadid merosi turkiy xalqlar va islom dunyosi miqyosida umumiy ma'naviy boylik hisoblanadi. Ismoilbek Gaspirali "Tilda, fikrda, ishda birlik" shiori ostida butun turkiy dunyoning ma'naviy birligi g'oyasini ilgari surgan. Bugungi kunda bu meros asosida xalqaro talaba almashinuvi dasturlari, qo'shma ilmiy konferensiyalar, qardosh xalqlar universitetlari bilan birgalikdagi tadqiqot loyihalari amalga oshirilishi mumkin. Bu esa talabalarda nafaqat milliy, balki keng turkiy va sharq sivilizatsiyasiga mansublik tuyg'usini ham shakllantiradi.

Yuqorida sanab o'tilgan imkoniyatlarni samarali amalga oshirish uchun bir qator pedagogik shartlar bajarilishi lozim. Birinchidan, professor-o'qituvchilarning

jadid merosini chuqur bilishi va uni zamonaviy talabaga yetkazish mahoratiga ega bo'lishi shart. Bu o'qituvchilarning malakasini muntazam oshirish, maxsus seminar va treninglar tashkil etishni taqozo etadi. Ikkinchidan, ta'lim muhitida shaxsga yo'naltirilgan, faol va ijodiy yondashuv ustuvor bo'lishi lozim. Uchinchidan, oilaviy tarbiya, oliy ta'lim, ommaviy axborot vositalari va jamoatchilik o'rtasida tizimli hamkorlik o'rnatilishi muhim. To'rtinchidan, jadid asarlarining bugungi tilga moslashtirilgan, sharhli nashrlarini tayyorlash zarur. Beshinchidan, ta'lim mazmunida jadid merosini differensiallashtirilgan tarzda – har bir mutaxassislik xususiyatlarini hisobga olib – taqdim etish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa

Jadid pedagogik merosi bugungi oliy ta'lim muassasalari talabalarida milliy identitetni rivojlantirishning g'oyat boy va samarali manbai hisoblanadi. Bu merosning ta'lim mazmunini boyitish, pedagogik metodlarni yangilash, tarbiyaviy ishlarni takomillashtirish, raqamli muhitda qo'llash, talaba shaxsini rivojlantirish, ilmiy-tadqiqot faoliyatiga jalb etish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish bo'yicha imkoniyatlari keng va ko'p qirralidir.

Bu imkoniyatlardan to'g'ri foydalanish nafaqat talabalarda mustahkam milliy identitetni shakllantiradi, balki ularni vatanparvar, ma'rifatli, mustaqil fikrlovchi, dunyo madaniyatiga ochiq komil insonlar etib tarbiyalashga xizmat qiladi. Amaliy tavsiyalar sifatida quyidagilarni taklif etish mumkin: oliy ta'lim muassasalarida "Jadid ma'rifatparvarlari ma'naviy merosi" maxsus kursini joriy etish; o'qituvchilarning malakasini oshirish bo'yicha maxsus dasturlar ishlab chiqish; jadid asarlarini zamonaviy formatlarda nashr etish; talabalar ilmiy jamiyatlari doirasida jadidshunoslik to'garaklarini tashkil qilish. Kelgusi tadqiqotlarda har bir mutaxassislik talabalarini uchun jadid merosidan foydalanishning maxsus modellari ishlab chiqilishi maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O'zbekiston, 2021. – 464 b.

2. Avloniy A. Turkiy guliston yohud axloq. – Toshkent: O'qituvchi, 1992. – 160 b.
3. Behbudiy M. Tanlangan asarlar. – Toshkent: Ma'naviyat, 1999. – 280 b.
4. Fitrat A. Tanlangan asarlar. 4 jildlik. – Toshkent: Ma'naviyat, 2000–2006.
5. Abdurashidxonov M. Adibi avval. Adibi soniy. – Toshkent: Sharq, 2017. – 96 b.
6. Qosimov B. Milliy uyg'onish: jasorat, ma'rifat, fidoyilik. – Toshkent: Ma'naviyat, 2002. – 400 b.
7. Alimova D. Jadidchilik harakati va uning namoyandalari. – Toshkent: Fan, 1999. – 184 b.
8. Quronov M. Milliy tarbiya. – Toshkent: O'qituvchi, 2007. – 200 b.

Tezauruslar tavsifi va amaliy ahamiyati

*Raximov Xasanboy Komiljonovich
Andijon davlat universiteti 3-bosqich
tayanch doktoranti, Namangan davlat
chet tillari instituti stajyor-o'qituvchisi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada tezauruslarning tavsifi, ularning lingvistik va amaliy ahamiyati, shuningdek, kompyuter lingvistikasi va axborot texnologiyalari sohasidagi roli batafsil tahlil qilinadi. Tezaurus atamasining kelib chiqishi, uning turli fan yo'nalishlarida, ayniqsa, tilshunoslik va axborot-qidiruv tizimlarida qo'llanilishi ochib berilgan. Maqolada tezauruslarning leksik birliklarni tizimlashtirish, so'zlar o'rtasidagi semantik bog'lanishlarni aniqlash va axborot qidiruvini samarali tashkil etishdagi o'rni muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: tezaurus, lingvistik tizimlar, semantik bog'lanishlar, sinonimiya, antonimiya, giponimiya, giperonimiya, axborot-qidiruv tizimi, elektron lug'at, kompyuter lingvistikasi, sun'iy intellekt, mashina tarjimas, terminologik tizimlar.